

SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA

**“SOMOS SUFICIENTES”:
FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES
SOCIOEMOCIONALES
EN LA I.E. SANTA LUISA DE MARILLAC**

**VILLAMARÍA, CALDAS, COLOMBIA
2022-2023**

Universidad de Caldas

Universidad de Caldas
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Programa de Antropología

Título: Sistematización de la Experiencia del Proyecto *Somos Suficientes: fortalecimiento de habilidades socioemocionales en la I.E. Santa Luisa de Marillac. Villamaria, Caldas, Colombia. 2022-2023.*

Autores: Juan Andrés Arango Londoño, Diana Paola Betancurth Loaiza, Juliana Quintero Giraldo y Liliana Jurado Vargas.

Manizales, mayo de 2023.

Un poco de contexto

El enfoque reduccionista, tradicional y dicotómico del proceso salud-enfermedad-cuidado, fragmenta el abordaje holístico del bienestar de las personas. En oposición a dichos enfoques, la salud se entiende como una forma de vivir autónoma y solidaria, consustancial con la cultura humana en relación con la naturaleza, la sociedad y el Estado (Granda, 2004), por lo que se deben reevaluar las prácticas y estrategias del cuidado de la salud, entre ellas las Escuelas Promotoras de Salud (EPS). Si bien se ha entendido que las escuelas son lugares de promoción de la salud, en función de la búsqueda de la equidad sanitaria y la contribución al mejoramiento de la salud y al mayor control sobre la misma (Hernández, 2019), un enfoque biomédico homogeneizante dentro de dichos escenarios educativos, conlleva a que las vivencias sobre la salud y, en especial, sobre la dimensión socioemocional de los actores dentro de dichas instituciones, esté centrado en el riesgo y la culpa.

En este sentido, surge esta investigación-acción que busca desarrollar una estrategia para complementar el componente socioemocional en estudiantes adolescentes en el marco del proyecto Escolares para la Vida en la Institución Educativa Santa Luisa de Marillac del municipio de Villamaría, Caldas, Colombia durante los años 2022 y 2023.

Lo presentado en esta sistematización, da cuenta de lo que fue el proceso vivido por los diversos actores (estudiantes y equipo multidisciplinario) dentro de las estrategias utilizadas para cumplir con los objetivos propuestos e identificar las fortalezas y oportunidades de mejora. Dichos elementos podrán nutrir la toma de decisiones dentro de la vida institucional, y además podrán ser replicados para orientar procesos y políticas a nivel municipal, departamental, nacional e internacional, donde se busque mejorar el bienestar de los y las estudiantes dentro de los entornos escolares.

Objetivos

General

Sistematizar la experiencia del desarrollo de la estrategia para complementar el componente socioemocional en estudiantes en el marco del proyecto *Entornos Escolares para la Vida* en la Institución Educativa Santa Luisa de Marillac del municipio de Villamaría, Caldas, Colombia, durante los años 2022 y 2023.

Específicos

- Describir el contexto normativo, histórico y situacional que dio origen a la implementación de la estrategia.
- Describir la experiencia a través de las fases de implementación de la estrategia.
- Identificar los aprendizajes, conclusiones y recomendaciones de lo vivido.

Escuelas Promotoras de Salud y Entornos Escolares para la Vida

La *Escuela Promotora de Salud* es entendida como una propuesta de acción para el desarrollo de la salud en comunidades educativas a través del fortalecimiento de actitudes que posibilitan un cambio de conductas sociales pautadas (Gavidia, 2002). De igual forma, se busca fomentar la educación para la salud de forma transversal a través de proyectos comunitarios con el objetivo de desarrollar conocimientos, prácticas y valores que transforman los entornos próximos (Gavidia, 2002).

El trabajo desarrollado con la población de interés, buscó dar un enfoque crítico a las Escuelas Promotoras, por lo que se optó por el cuidado de la vida, la mediación y el diálogo de saberes como la base del trabajo desarrollado en la presente investigación, de ahí el nombre de *Entornos Escolares para la Vida*.

Socioemocionalidad

La socioemocionalidad es entendida como la gestión eficaz de las experiencias sociales y emocionales, intrapersonales e interpersonales, que fomentan la prosperidad a través de la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas sociales y emocionales de los individuos (Collie, 2020).

Para la satisfacción de dichas necesidades psicológicas, se deben desarrollar cinco habilidades relacionadas con lo socioemocional: la autoconciencia, donde se reconocen las propias emociones, pensamientos y comportamientos, así como fortalezas y debilidades; la autogestión, donde se regulan los pensamientos, las emociones y los comportamientos; a conciencia social, donde se considera y

se valida las perspectivas de los demás así como el cumplimiento de las normas sociales; las habilidades de relación, donde se permite iniciar y mantener relaciones consideradas positivas; y por último, la toma de decisiones responsables, que surgen del respeto y la reflexión sobre el comportamiento propio en relación con las interacciones sociales y situacionales (Collie, 2020).

La determinación de las habilidades mencionadas anteriormente, parte de los contextos sociales, históricos, económicos y culturales de las personas. De igual manera, las narrativas y las prácticas sociales dotan de sentido a las emociones dentro de los diversos entornos, en especial el educativo, donde lo socioemocional se vive desde las dinámicas, los ritmos y los momentos de la escuela.

Sistematización de experiencias

La sistematización de experiencias es entendida como la construcción de conocimiento a partir de experiencias vividas, que inducen a la reflexión e interpretación de lo vivido en medio del proceso investigativo (Jara, 2018).

Dicha sistematización, debe recurrir a la reconstrucción histórica de lo vivido para comprender las razones y sentidos que dieron forma a los hechos, resaltando las interpretaciones que tienen las personas de las experiencias, donde se identifica lo que se sabe, lo que no se sabe y lo que no se sabe que se sabe (Jara, 2018).

Metodología

Enfoque investigativo

cuantitativo

Utiliza conceptos que captan la particularidad de las vivencias humanas a través de diversas herramientas investigativas, explorando las experiencias sociales sin ejercer un control del contexto investigativo y asumiendo una postura reflexiva durante el desarrollo del proyecto.

Método investigación-

acción

A través de su proceso dinámico entre los datos, la reflexión y la acción, permite que el resultado final surja a partir de la observación y el análisis, identificando fortalezas y limitaciones del objeto de estudio (Botella, et al. 2019).

Técnicas:

Se realizaron entrevistas grupos de discusión, espacios de diálogo y una revisión documental para el reconocimiento de momentos fundamentales del proyecto. Así mismo, se desarrolló un mapeo geoemocional para identificar los hitos, momentos y emociones relevantes.

Metodología

Marco normativo

- **Internacional:**

1. Objetivos de Desarrollo Sostenible 2020-2023

- **Nacional:**

1. Plan Nacional de Desarrollo Colombia: Potencia mundial de la vida 2022-2026
2. Estrategia Entornos Escolar Saludable (Ministerio de Salud y Protección Social)
3. Resolución 3280 de 2018 (Minsalud)

- **Departamental:**

1. Plan Departamental de Desarrollo de Caldas 2020-2023 Unidos es posible

- **Municipal:**

1. Plan de Desarrollo Municipal de Villamaría, Caldas 2020-2023 Un sueño llamado Villamaría

- **Institucional:**

Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Institución Educativa Santa Luisa de Marillac

Contexto histórico de la estrategia

En el año **2015**, se publica una investigación sobre la aplicación y validación del ***Instrumento Fantástico*** en la I.E. Santa Luisa de Marillac

En el año **2017**, se consolida la estrategia ***Entornos Escolares para la Vida***

En el año **2022**, se consolida la alianza con el **Centro de Atención Psicosocial** de la Universidad de Manizales y se desarrolla este proyecto investigativo.

En el año **2016**, se publica una investigación sobre la ***funcionalidad familiar y la dimensión emotiva*** de estudiantes de la I.E. Santa Luisa de Marillac.

Entre los años **2017** y **2022**, se realizan **asesorías individuales en salud** y se **construyen rutas sanológicas**.

Contexto situacional de la estrategia

Este proyecto se desarrolló en el municipio de **Villamaría**, ubicado al sur del **departamento de Caldas**.

Para comienzos del año **2022**, el municipio de Villamaría contaba con **6.296** estudiantes entre las nueve instituciones del municipio de Villamaría que brindan acceso a tres niveles educativos: preescolar, primaria y secundaria.

La Institución Educativa **Santa Luisa de Marillac**, donde se desarrolló el proyecto, es una de las nueve instituciones educativas de Villamaría ubicada en la cabecera municipal, cuenta con **1.290 estudiantes** matriculados para comienzos del año **2022**.

FASE 1: ENCUENTRO INICIAL DE PLANIFICACIÓN

Fase 1: encuentro inicial de planificación

Para identificar la ruta de acción, se realizó un encuentro con las directivas de la institución educativa, el equipo multidisciplinario (profesionales en enfermería, estudiantes de medicina y psicología) y los investigadores. Dicha ruta, debía responder a las necesidades, expectativas y capacidades de los estudiantes desde el diálogo de saberes.

A partir de lo anterior, se crearon dos frentes de trabajo:

Fortalecimiento del **bienestar psicológico** a través de los programas **Conciliadores** y **Psicosociales** de la institución.

Proceso de **educación para la salud** en estudiantes de grado décimo (para el año 2023, grado once).

Fase 1: encuentro inicial de planificación

Fue importante establecer un *Rapport* con los estudiantes a partir de unos acuerdos base que dieron lugar a un diálogo más abierto y preciso:

1 Confidencialidad

2 Escucha activa

3 Respeto

4 No juzgar

FASE 2: CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN

Estudiantes por grado escolar y género

Grado de escolaridad	Género				Total	
	Masculino		Femenino			
	No.	%	No.	%	No.	%
Sexto	4	26,6	11	73,3	15	100
Séptimo	1	20	4	80	5	100
Octavo	1	10	9	90	10	100
Noveno	2	22,2	7	77,7	9	100
Décimo	2	5,7	33	94,2	35	100

Fuente: elaboración propia.

Sistematización habilidades socioemocionales en entornos escolares para la vida

Instrumento Fantástico

Formato CLAP

El instrumento FANTÁSTICO evalúa diez dimensiones: Familiares y amigos, Actividad física y social, Nutrición, Toxicidad, Alcohol, Sueño y estrés, Tipos de personalidad y satisfacción escolar, Imagen interior, control de salud y sexualidad, y orden.

- El 16,2% de los estudiantes reconocieron que nunca fueron capaces de manejar situaciones estresantes y encontrar alternativas de solución.
- El 32,4% reconoce que siempre, sin razón aparente, se sintieron molestos o enojados.
- El 68% de los estudiantes reconocen que algunas veces se sintieron deprimidos y tristes.
- El 21,6% nunca se sintieron satisfechos con su apariencia física y 31% menciona que nunca habla con la familia sobre temas relacionados con sexualidad.

El CLAP fue aplicado solo a grado décimo, lo que facilitó el registro y evaluación de la salud del adolescente teniendo en cuenta la percepción que tiene de sí mismo algunos estudiantes.

- Algunos estudiantes (45,7%) presentaron dentro de su esfera de salud mental, afectaciones relacionadas con depresión, ansiedad, intentos de suicidio, baja autoestima y abusos sexuales.
- Por otro lado, se reconocieron prácticas sexuales de riesgo como el poco uso de métodos anticonceptivos y compartir parejas sexuales y se presentaron algunos síntomas genitourinarios relacionados con prácticas sexuales inadecuadas.
- Por último, las relaciones familiares (23%) estuvo marcada por elementos que crean una disfunción: violencia intrafamiliar, problemas económicos, falta de comunicación, entre otros.

Sistematización habilidades socioemocionales en entornos escolares para la vida

Estilo de vida general por género según Instrumento Fantástico

Estilo de vida	Género				Total	
	Masculino		Femenino			
	No.	%	No.	%	No.	%
Estás en zona de peligro, pero la honestidad es tu real valor	0	0	5	7,8	5	100
Algo bajo, podrías mejorar	2	20	31	48,4	33	100
Adecuado, estás bien	3	30	20	31,2	23	100
Buen trabajo, estás en el camino correcto	3	30	7	10,9	10	100
Felicitaciones, tienes un estilo de vida fantástico	2	20	1	1,5	3	100

Fuente: elaboración propia.

FASE 3: IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES Y CAPACIDADES

Necesidades, Capacidades y Oportunidades

A partir de la aplicación de los instrumentos, se identificaron diversas necesidades, capacidades y oportunidades relacionadas con el aspecto socioemocional de los estudiantes, lo cual es fundamental para el desarrollo de las rutas sanológicas colectivas participativas.

Necesidades y Oportunidades

Necesidades

Se observaron actitudes hostiles tanto en las relaciones con los grupos familiares como dentro del entorno escolar, lo cual afecta la salud mental de los estudiantes al sentirse incapaces de mejorar o cambiar su entorno.

En relación a la sexualidad, se identificó un desconocimiento por parte de los estudiantes sobre su propia sexualidad y las consecuencias de un manejo inadecuado de la misma, así como un limitado conocimiento sobre métodos anticonceptivos, conductas de cuidado y placer.

Falta de herramientas para afrontar crisis emocionales propias y ajenas, así como una baja tolerancia al estrés y una baja autoestima, también se observó una carencia de redes de apoyo en el entorno de los estudiantes.

Oportunidades

Se identificó un interés por aprender cómo manejar los problemas en el hogar y reconocer las influencias negativas en su entorno para el fortalecimiento de habilidades de resolución de conflictos y fomentar entornos saludables y constructivos tanto en el ámbito familiar como en el escolar.

Se observó curiosidad y un deseo de comprender y vivir una sexualidad plena.

Se evidenció un marcado interés por consolidar sus proyectos de vida, lo cual representa una oportunidad para trabajar en el fortalecimiento de su bienestar emocional.

FASE 4: DESARROLLO DE UNIDADES TEMÁTICAS

Núcleos Temáticos

Se definieron cinco categorías de análisis en su desarrollo a saber: *salud mental, salud sexual, relación con pares, hábitos saludables y disfunción familiar*. Dichas categorías dieron paso a la construcción de rutas sanológicas colectivas a partir de cinco núcleos temáticos compuestos por elementos pedagógicos y didácticos

Núcleos Temáticos

1

Cuidado de la Salud Mental.

Elementos pedagógicos:

A través de la mediación y el diálogo entre los estudiantes y los facilitadores, se buscó generar un proceso educativo sobre el cuidado de la salud mental, que fuera introyectado en la población y fuera reproducido con facilidad, buscando así mejorar la capacidad de afrontamiento, validación y manejo de las emociones, así como la importancia de la creación de redes de apoyo dentro de sus entornos y la necesidad de pedir ayuda. De igual forma, se busca consolidar el autoconocimiento y el proyecto de vida.

Elementos didácticos:

- Técnicas de respiración diafragmática y primeros auxilios psicológicos para el manejo de la ansiedad, estrés o depresión.
- Cartografías corporales para la identificación de emociones en relación con el cuerpo y el significado que cada uno les brinda.
- Escucha empática y comunicación asertiva.
- Líneas de atención psicológica en caso de emergencia.
- Un collage donde se plasmó el sentido que cada estudiante quería dar a sus vidas.

Núcleos Temáticos

2

Sexualidad Consciente.

Elementos pedagógicos:

A partir del diálogo con los conocimientos que los estudiantes tenían frente a la sexualidad, se desarrolló este núcleo temático para fortalecer una salud sexual consciente en el diario vivir, a través del cuidado propio y de los demás. El reconocimiento del cuerpo para su cuidado, el derecho al placer y el desarrollo del autoestima, hacen parte del proceso educativo que llevó a una reflexión sobre las vivencias y falencias de la propia sexualidad.

Elementos didácticos:

- Círculo de diálogo sobre la concepción y definición de la sexualidad.
- Grupo de discusión para identificar y fortalecer los conocimientos sobre métodos anticonceptivos para la prevención del embarazo adolescente y las enfermedades de transmisión sexual, para llegar a consensos sobre lo que es una relación sexual segura y la importancia de hablar de sexualidad.

Núcleos Temáticos

3

Ambiente Escolar Sano.

Elementos pedagógicos:

Se buscó potenciar la relación entre pares para fortalecer la adaptación con el medio, las capacidades de relación y la comunicación con sus compañeros. Además, se resaltó la importancia de las relaciones interpersonales sanas en un ambiente escolar y familiar, generando un proceso de reflexión sobre la aceptación y el valor del otro a través de una visión integral desde sus experiencias e historias de vida.

Elementos didácticos:

- Diversas actividades como organizar una comida y realizar un juego en equipo donde la confianza y el ambiente sano eran fundamentales.
- Espacios de diálogo para escuchar sus sensaciones a la hora de realizar las actividades, así como sus puntos de vista frente a la comunicación asertiva y la importancia de validar lo que sienten otras personas.
- Espacio de reflexión que permitió a los estudiantes reconocer los riesgos y beneficios que tiene su entorno educativo.

Núcleos Temáticos

4

Conciliación Familiar

Elementos pedagógicos:

El desarrollo de este núcleo temático buscó mejorar las capacidades de comunicación, afectividad, socialización, autonomía y adaptabilidad, con el fin de sensibilizar y enseñar estrategias que permitan sobrellevar, de una manera conciliadora, los conflictos que se viven en el hogar, reforzando las capacidades de interacción con quienes le rodean, una autoimagen positiva y la toma de decisiones mediante la reflexión y autoevaluación para que puedan enfocar de mejor forma sus emociones, habilidades y pensamientos, así como la identificación de la importancia de su familia en su formación como persona.

Elementos didácticos:

- Boceto de proyecto de vida para reconocer la influencia que tienen los miembros del núcleo familiar en las proyecciones a futuro de los estudiantes.
- Grupo de discusión sobre los significados que tienen sobre la familia y el hogar.
- Taller sobre comunicación asertiva, facilitando a los participantes unas herramientas para analizar problemáticas que los rodean a diario.

Núcleos Temáticos

5

Hábitos Saludables Para la Vida

Elementos pedagógicos:

Para este núcleo temático se buscó generar una reflexión sobre los beneficios de buenos hábitos de vida entre los estudiantes, entre ellos el sueño, el ejercicio y una buena alimentación, a partir de sus conocimientos y las experiencias de los facilitadores, para reconocer los factores de riesgo que se practican diariamente.

Elementos didácticos:

- Espacio de diálogo sobre las rutinas de hábitos en el diario vivir como el ejercicio, así como sus gustos alimenticios y sus concepciones sobre lo que implica una buena alimentación.
- Tips de buenos hábitos como recetas nutritivas, ejercicios físicos afectivos y mindfulness, para que la población pudiera aplicarlos en su vida cotidiana.

FASE 5: MAPEO GEOEMOCIONAL

Mapeo Geoemocional

A través del análisis de los elementos encontrados durante el desarrollo de las unidades didácticas, se desarrolló un mapeo geoemocional con los estudiantes que evidencia las emociones encontradas en cuatro entornos principalmente: *hogar y familia, compañeros y amigos, colegio, y consigo mismo* (Figura 1).

Los estudiantes reconocieron otras emociones importantes dentro de cada entorno: frente al *hogar y/o familia*, los estudiantes agregaron tres elementos que corresponden a sentimientos de ausencia, empatía y frustración. En el entorno de *compañeros y/o amigos*, se evidencian emociones como decepción, rechazo, empatía, hipocresía, solidaridad y alegría. Sobre su *colegio*, agregan las emociones de inseguridad, miedo, frustración y comprensión. Por último, en *relación conmigo mismo*, agregaron la ira, la seguridad en sí mismo, y otras concepciones de sí como maravillosos, amables, bondadosos y alegres (Figura 2).

Sistematización habilidades socioemocionales en entornos escolares para la vida

Mapeo Geoemocional

Figura 1

Mapeo geoemocional presentado al grupo.

Fuente: elaboración propia.

Figura 2

Mapeo geoemocional con retroalimentación.

Fuente: elaboración propia.

FASE 6: PROBLEMATIZACIÓN

Problematización

Con el desarrollo de las unidades didácticas y el mapeo geoemocional, se buscó generar un proceso de problematización en el cual los estudiantes **reflexionaron sobre sus realidades** en relación a tres ejes que representan sus necesidades y capacidades identificadas durante el análisis: redes de apoyo, amor y sexualidad, y proyecto de vida. Esta problematización se llevó a cabo en tres encuentros con los estudiantes, con el fin de alcanzar una reflexión inducida.

Problematización

01 Tejamos la Red: Redes de Apoyo.

Se buscó reflexionar sobre la importancia, el mantenimiento y el fortalecimiento de las redes de apoyo en la vida cotidiana para fomentar actitudes y prácticas saludables. Para ello, se llevó a cabo un ejercicio de mapeo de las redes de apoyo de los estudiantes, donde se representaron visualmente los vínculos cercanos mediante círculos proxémicos. Estos círculos evidenciaban los lazos fuertes y débiles que los estudiantes mantenían con las personas en sus entornos cercanos. A partir de este ejercicio, cada estudiante seleccionó a dos personas de sus círculos: una con un lazo fuerte y otra con un lazo débil. Luego, se les asignó la tarea de escribir una carta a cada una de estas personas, expresando su interés en mantener o fortalecer dicho lazo.

Núcleos Temáticos

02 Cuidando mi Cuerpo, Cuidando mi Sexualidad: Amor y Sexualidad.

Este eje de problematización se dividió en dos componentes que fueron abordados mediante grupos de discusión. El primer componente se enfocó en el amor y tuvo como objetivo desafiar la visión estereotipada de belleza, promoviendo la comprensión de la diversidad humana y las diferentes formas de amarse y cuidarse. Se exploraron temas como las relaciones sentimentales, el cuidado de los demás, el establecimiento de límites saludables, así como la reflexión sobre los conceptos de amor romántico y desapego.

El segundo componente se centró en la sexualidad y se abordó desde una perspectiva holística, alejada de los tabúes y la vergüenza. Se trabajaron conceptos fundamentales como el sexo, el género, la orientación sexual, el derecho al placer y el autoconocimiento. Además, se generaron diálogos informados y contextualizados sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), los métodos anticonceptivos según las necesidades individuales y el tratamiento de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

Problematización

03 Lo Sueño, lo Cumplo: Proyecto de Vida.

El último eje tuvo como objetivo reflexionar sobre la identidad y las metas personales de cada estudiante, no solo en términos profesionales, sino también en aspectos emocionales, familiares, sociales e individuales.

Esta reflexión se logró a través de una representación teatral que visualizaba el futuro, destacando los sueños y aspiraciones compartidos por los estudiantes. Además, se les solicitó que escribieran una carta a sí mismos, construyendo una especie de cápsula del tiempo en la cual plasmaran cómo se ven a sí mismos, qué cambios han experimentado, con quiénes se visualizan en su futuro y qué esperan de ese futuro.

FASE 7: ANÁLISIS DE LOS HALLAZGOS

Análisis de los Hallazgos

Las rutas sanológicas se generaron posteriormente a la caracterización y consolidación de unidades didácticas. Esto permitió, en conjunto con el desarrollo de la problematización y el mapeo emocional, conocer y reconocer a los sujetos involucrados, es decir, los estudiantes de la institución.

A partir de esto, se realizó un análisis de tres categorías emergentes: *autoreflexiones esenciales*, *hilos familiares desde imaginarios y vivencias*, y *entornos entre vínculos y sueños*. Estas categorías brindan una visión integral de las prácticas y narrativas que giran en torno al aspecto socioemocional, el cual constituye el nodo central de esta investigación.

Análisis de los hallazgos

1 Autorreflexiones Esenciales

Los estudiantes realizaron reflexiones sobre su identidad social y emociones, enfrentando preocupación, baja autoestima y comparación con otros. Sin embargo, algunos lograron reconocer su belleza y capacidades, empoderándose frente a los estándares culturales. Reflexionaron sobre el amor y la sexualidad, reconociendo la importancia del respeto y la diversidad. Aprendieron a dialogar, identificar emociones y relacionarse de manera saludable, mediando entre sus características socioculturales y necesidades emocionales.

Análisis de los hallazgos

2

Hilos Familiares desde Imaginarios y Vivencias

Se identificó una conceptualización de familia que difiere de los conceptos tradicionales, enfatizando en los lazos afectivos y el apoyo incondicional. Sin embargo, también se reconocieron las tensiones y opresiones emocionales dentro de la familia. Las experiencias personales de los estudiantes revelaron percepciones de rechazo y falta de aceptación por parte de sus familias, influyendo en su identidad y relaciones. A pesar de esto, los estudiantes valoraron a sus familias y deseaban convertirse en motivo de orgullo para ellas. La mejora en la comunicación generacional puede contribuir a abordar las tensiones y generar cambios culturales en la concepción de familia.

Análisis de los hallazgos

3

Entornos entre Vínculos y Sueños

Los entornos socioculturales ejercen una influencia importante en los estudiantes, moldeando sus proyectos de vida. La influencia familiar y las normas grupales son factores clave en la construcción de la identidad y las aspiraciones de los estudiantes. Aunque la influencia familiar puede tener aspectos negativos, también brinda apoyo económico. Sin embargo, los estudiantes necesitan un respaldo emocional. Las normas grupales influyen en las aspiraciones individuales y la pertenencia a redes sociales. Los estudiantes valoran las amistades duraderas, pero se preocupan por prácticas perjudiciales. Han surgido visiones compartidas sobre el futuro, priorizando la educación, la estabilidad laboral y emocional, y cultivando relaciones significativas. Han aprendido a enfrentar adversidades y encontrar la felicidad en las experiencias cotidianas. Encuentran un equilibrio entre sus capacidades, oportunidades y recursos para dar sentido a la vida.

FASE 8: CONCLUSIONES, APRENDIZAJES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

1

Se demuestra la importancia de un enfoque holístico e interdisciplinario para comprender los elementos sociales, económicos, culturales y comportamentales que influyen en un proceso de mediación en salud, particularmente en el caso de una población en pleno proceso de construcción de identidad, como son los adolescentes.

2

La dimensión socioemocional no depende únicamente del potencial y las habilidades de cada estudiante, sino que está influenciado por dinámicas estructurales que trascienden la capacidad de acción de los adolescentes. En este sentido, el estudio destaca la capacidad colectiva de los jóvenes para transformar la visión negativa de sus vidas a través de un proceso reflexivo que los llevó a reconfigurar sus dinámicas individuales, familiares y sociales.

3

Esta sistematización permite la replicación del proceso en futuros proyectos, generando un impacto positivo dentro de los entornos escolares a nivel municipal, departamental o de nación, resaltando el carácter general de la estrategia a partir del reconocimiento de las particularidades culturales, sociales y emocionales de la población.

Aprendizajes

Fortalezas

- Enfoque holístico e interdisciplinario que permite comprender de manera más completa las necesidades y particularidades de la población estudiantil.
- Análisis de las dinámicas socioemocionales considerando creencias, experiencias, valores, autorreflexiones, hilos familiares y entornos.
- Reconocimiento de dinámicas estructurales y empoderamiento colectivo.
- Voluntad de la población en el desarrollo de los encuentros.

Oportunidades de mejora

- Ampliar la participación de actores dentro de la estrategia.
- Ahondar en relación de lo socioemocional con las particularidades de la población.
- Incorporar un enfoque de género en el análisis y las recomendaciones, reconociendo las particularidades y desafíos que enfrentan los estudiantes en función de su identidad de género.
- Desarrollar una evaluación y seguimiento de las intervenciones socioemocionales para identificar áreas de mejora, ajustar estrategias y garantizar la efectividad a largo plazo de los proyectos implementados.

Recomendaciones

Dar continuidad al proyecto *Entornos Escolares para la Vida*, a través de los convenios del CAP de la Universidad de Manizales y las docentes de la Universidad de Caldas.

Los procesos desarrollados en relación con el mejoramiento del bienestar de la comunidad educativa, deben también estar dirigidos a docentes y familiares.

Se debe procurar desarrollar otras estrategias didácticas para el manejo de las emociones en estudiantes como es el caso del Mindfulness.

Referencias

Alcaldía de Villamaría. (2020). Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023: Un sueño llamado Villamaría.

https://villamariacaldas.micolombiadigital.gov.co/sites/villamariacaldas/content/files/000503/25125_pdm-2020--2023-un-sueno-llamado-villamaria.pdf

Botella Nicolás, A. M., & Ramos Ramos, P. (2019). Investigación-acción y aprendizaje basado en proyectos. Una revisión bibliográfica. *Perfiles educativos*, 41(163), 127-141.

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0185-26982019000100127&script=sci_abstract

Collie, R. J. (2020). The development of social and emotional competence at school: An integrated model. *International Journal of Behavioral Development*, 44(1), 76-87.

<https://doi.org/10.1177/0165025419851864>

Departamento Nacional de Planeación. (2022). Colombia Potencia Mundial de la Vida: Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/portalDNP/PND%202022/Bases-PND2022-2026_compilado-CEVC15-10-2022.pdf

Gavidia, V. (2002). La escuela promotora de salud. *Revista Didáctica de las Ciencias Sociales y Experimentales*, 16, 83-97. <https://ojs.uv.es/index.php/dces/article/view/2911/2483>

Gobierno de Caldas. (2020). Plan de Desarrollo 2020-2023: Unidos es Posible. <https://obsgestioneducativa.com/download/plan-de-desarrollo-departamental-caldas-2020-2023/>

Gobierno de Caldas. (2022). Primer Comparativo de Matrícula 2022. <https://educacion.caldas.gov.co/index.php/component/edocman/4775-primer-comparativo-de-matricula-2022/download?Itemid=0>

Granda, E. (2004). A qué llamamos salud colectiva, hoy. *Revista Cubana de Salud Pública*, 30(2). Recuperado de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662004000200009&lng=es&tlng=es

Hernández-Sánchez, J., Oviedo-Cáceres, M. del P., Rincón Méndez, A. Y., Hakspiel-Plata, M. C., & Mantilla Uribe, B. P. (2019). Tendencias teóricas y prácticas de la promoción de la salud en el ámbito escolar en Latinoamérica. *Revista de la Universidad Industrial de Santander Salud*, 51(2), 156-169. <https://doi.org/10.18273/revsal.v51n2-2019008>

Institución Educativa Santa Luisa de Marillac. (2020). Plan Educativo Institucional (PEI).

Jara, O. (2018). La sistematización de experiencias: práctica y teoría para otros mundos posibles. Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano.

Ministerio de Salud y Protección Social. (2019). Estrategia de promoción de la salud en el entorno educativo.

<https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SA/estrategia-entorno-educativo-2019.pdf>

Organización Panamericana de la Salud. (2018). Promover la salud en la escuela. ¿Cómo construir una escuela promotora de salud? Recuperado de: <https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/49146/OPSARG18031-spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

USAID. (2022). The Local Health System Sustainability Project (LHSS) Under the USAID Integrated Health Systems IDIQ: Manual Metodológico y Pedagógico para el Desarrollo del Proceso de Educación para la Salud en el Marco de las Rutas Integrales de Atención en Salud -RIAS. Rockville, MD.

Universidad de Caldas